

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО НИКТЕРИБИИДАМ ФАУНЫ СССР

Г. В. Фарафонова

Московский государственный университет

Farafoнова G. L. New data on the nictერიibiids fauna of the USSR

Никтерибииды — облигатные гематофаги, высоко специализированные паразиты рукокрылых. Ввиду большого морфологического своеобразия и обособленности, положение этого семейства до сих пор остается спорным: допускают происхождение никтерибиид, гиппобосцид и стреблид от общего ствола развития (Griffiths, 1972), либо выделяют каждое из них в особый инфраотряд, в частности никтерибиид — в инфраотряд *Nycteribiomorpha* (Родендорф, 1977; 1980). Глубоко зашедшие изменения внешней морфологии никтерибиид, связанные с паразитическим образом жизни, затрудняют установление родственных связей этих насекомых. У них происходит слияние стернитов груди в единое образование (стернальную пластинку), смещение плейритов на спинную поверхность и, как следствие, прикрепление ног на спине, редукция глаз и крыльев, развитие грудных и брюшных ктенидиев. Не менее значительны перестройки внутренней организации никтерибиид, в первую очередь, органов размножения самки. Подобно другим куклородным мухам, никтерибииды обладают аденотрофическим живорождением, при котором развивающаяся в организме самки личинка питается за счет секрета придаточных желез. Придаточные железы (по иной терминологии — маточные или молочные) достигают у никтерибиид необычайного развития и имеют вид трубчатых, сильно ветвящихся образований, впадающих каждое своим протоком в маткообразный непарный яйцевод. Сравнительно-анатомический анализ молочных желез выявил много общего в их внешней морфологии и относительных размерах у никтерибиид и гиппобосцид. У всех исследованных видов этих семейств в протоке железы обнаружены многочисленные бактерии, подобные симбиотическим бактериям, описанным у мух цеце (Nesker, Moloо, 1983). Однако, хотя у представителей как никтерибиид, так и гиппобосцид выделение секрета происходит по одному и тому же мерокриновому типу; в тонком строении собственно секреторных клеток обнаружены четкие различия. У гиппобосцид при каждой секреторной клетке имеется внеклеточный резервуар, отделенный от общего протока железы особым образованием — кутикулярной сеткой. У никтерибиид секреторные клетки не имеют таких структур и выделение секрета — молочка —

происходит непосредственно в проток железы. Такое различие может служить определенным свидетельством в пользу филогенетической разобщенности гиппобосцид и никтерибид.

Специфичность по отношению к хозяевам выражена у никтерибид в разной степени, но, как правило, эти эктопаразиты являются узкими олигофагами, у которых круг прокормителей ограничен 2—4 видами. Возможно, что никтерибиды имеют более узкие пищевые предпочтения: большая часть популяции питается на одном виде хозяев и только отдельные особи переходят к питанию на других прокормителях. Например, *Nycteribia kolenatii* из Прибалтики встречается на нескольких видах летучих мышей, при явном предпочтении в качестве прокормителя водяной ночницы *Myotis daubentoni*. Примерно та же закономерность выявлена нами и для *Penicillidia monoceros*, предпочитающей прудовую ночницу *M. dasycneme* как основного хозяина.

На территории СССР фауна никтерибид долгое время была изучена крайне слабо. Хотя первые упоминания о находках никтерибид в России относятся к началу века (Лебединский, 1903 и др.), наиболее полные фаунистические списки до последнего времени включали не более 11—12 видов (Штакельберг, 1970; Hurka, 1976). На основании обобщения данных литературы, изучения музейных материалов и сборов из разных районов страны список никтерибид СССР расширен до 22 видов: *Nycteribia* — 9 видов, *Penicillidia* — 4, *Basilia* — 4, *Phthiridium* — 5 видов. В последнем роде, помимо двух широко распространенных видов *Ph. biarticulata* и *Ph. szechuana*, *Ph. simile* недавно описан из Таджикистана и западной Киргизии, *Ph. khabilovi* — из Таджикистана, а *Ph. orientale* рассматривается как самостоятельный вид (Hurka, 1984). В настоящее время список дальневосточных видов включает *Nycteribia quasiocellata*, *N. formosana*, *N. allotopa*, *Penicillidia monoceros*, *P. jenynsii*, *Basilia truncata* и *B. rybini*, в Прибалтике недавно найдены *Nycteribia kolenatii* и *Penicillidia monoceros*.

ЛИТЕРАТУРА

- Лебединский Я. Н. К фауне крымских пещер.— Зап. Новорос. о-ва естествоиспыт., 1903, т. 25, с. 84—91.
- Родендорф Б. Б. Система и филогенез двукрылых.— В кн.: Систематика и эволюция двукрылых насекомых. Л., 1977, с. 81—88.
- Родендорф Б. Б. Отряд Muscida.— В кн.: Историческое развитие класса насекомых. М., 1980, с. 112—122.
- Штакельберг А. А. Сем. Nycteribiidae.— В кн.: Определитель насекомых европейской части СССР, 1970, т. 5, с. 603—607.
- Griffiths G. C. D. The phylogenetic classification of the Diptera Cyclorrhapha with special reference to the male postabdomen. Hague, 1972, 340 p.
- Hecker H., Molloo S. K. Quantitative morphological changes of the uterine gland cells in relation to physiological events during a pregnancy cycle in *Glossina morsitans morsitans*.— J. Insect Physiol., vol. 29, N 8, p. 651—658.
- Hurka K. *Stylidia orientalis* stat. n. and notes on the Nycteribiidae of Kirgizia (Diptera, Pupipara).— Acta entomol. bohemoslov., 1976, vol. 73, p. 343—347.
- Hurka K. New taxa and records of palaeartic Nycteribiidae and Streblidae (Diptera, Pupipara).— Vest. čs Společ. Zool., 1984, vol. 48, p. 90—101.